

ДВУЯЗЫЧНЫЕ УЗБЕКско-РУССКИЕ И РУССКО-УЗБЕКские СЛОВАРИ: ЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Турсунова Мирзохида

Узбекский язык, литература и фольклор

научный сотрудник института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520468>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

лексикография, двуязычный словарь, узбекско-русский словарь, русско-узбекский словарь, перевод, электронный словарь, языковая политика.

ABSTRACT

В данной статье анализируется история создания узбекско-русских и русско-узбекских двуязычных словарей, их лексикографические особенности и значение в процессах преподавания и перевода узбекского языка. Также говорится о подъеме двуязычной лексикографии на новый уровень в период независимости, появлении электронных словарей, основанных на компьютерных технологиях.

Введение

Лингвистические отношения между узбекским и русским языками имеют долгую историю. С начала XX века двуязычные словари служили важным источником не только для переводчиков и преподавателей, но и для научного сообщества. Поскольку русский язык в советское время рассматривался как язык международного общения и науки, возросла необходимость изучения системной связи узбекского языка с русским языком. По этой причине в период с 1930 по 1980 годы был создан ряд двуязычных узбекско-русских и русско-узбекских словарей.

Основная часть

Двуязычные словари являются основным источником для определения эквивалентных единиц при переходе от языка к языку, сравнения семантических полей и изучения механизмов взаимодействия. Первые узбекско-русские словари начали формироваться в конце XIX - начале XX веков. "Русско-сартский словарь" составленный Н. Остроумовым в 1910 году, считается первым примером этого процесса. Позже, в трудах Фитрата, А. Гулямова, Ш. Шоабдурахмонов, Х. Гуломов провели плодотворную работу по составлению двуязычных словарей. Изданный в 1959 году "Узбекско-русский словарь" (под редакцией Б. Джураева, А. Ходжихмедова) был признан одним из самых совершенных произведений своего времени. Русско-узбекские словари служили важным учебным пособием для узбекских учащихся, изучающих русский язык. В частности, в учебных словарях, изданных в 1960-1970-х годах, приводятся не только переводы слов, но и их морфологические формы, грамматические описания [5].

До обретения независимости в Узбекистане в разные годы издавалось множество двуязычных словарей разного объема и характера, разного назначения. Среди них особо выделяется двухтомный "Русско-узбекский словарь" изданный в 1983-1984 годах и считавшийся совершенным в свое время. Он внес большой вклад в широкое

изучение русского языка и развитие переводческой работы в нашей стране. Однако в последние годы, даже за двадцать лет после обретения нашей Республикой независимости, не было создано ни одного значительного словаря в этой области, за исключением кратких “Русско-узбекских словарей” Т.Аликулова и М.Абдурахимова, которые неоднократно издавались в нескольких вариантах [1]. Учитывая потребность в таком словаре в результате обретения Узбекистаном независимости и коренных изменений в жизни общества, Институт языка и литературы имени Алишера Навои (ныне Институт узбекского языка, литературы и фольклора) и Государственное научное издательство “Национальная энциклопедия Узбекистана” в течение нескольких лет сотрудничали, планируя переиздать двухтомный “Русско-узбекский словарь” изданный в 1983-1984 годах.

Наконец, в 2013 году этот словарь был полностью отредактирован и издан, дополненный и исправленный А.Мадвалиевым, “очищенный” от советской идеологии. Большая научно-редакционная работа, проведенная в недавно изданном словаре, проявляется, в частности, в следующем: а) “Предисловие” отражающее историю русско-узбекских словарей, было написано с использованием “Предисловия” предыдущего словаря; б) несколько слов, в частности, социально-политические, религиозно-философские, исторические, экономические термины, которые были односторонне и предвзято интерпретированы в советское время по требованию режима и с точки зрения советской идеологии, были переосмыслены объективно, основываясь на последних источниках и сравнивая их; в) в связи с необходимостью “очистить” словарь от слов и иллюстративных материалов, отражающих советскую идеологию (поскольку одной из основных целей настоящего издания являлась деидеологизация словаря), из словаря исключено множество словарных статей и приведенных к ним примеров, вместо них введены языковые единицы, обозначающие новые понятия, появившиеся в последние годы в социальной, политической, экономической, культурной сферах, занявшие устойчивое место в словарях русского языка, а также зафиксированы новые значения существующих слов и единиц; г) исходя из требований современной языковой политики и языковой практики в нашей стране ряд неуместно употребляемых русских и интернациональных слов, имеющих конкретные эквиваленты в современном узбекском языке, заменены соответствующими языковыми единицами, ранее существовавшими в узбекском языке (например, *avtor* > *muallif*; *gruppa* > *guruh*; *kanikul, otpuska* > *ta'til*; *kollektiv, komanda* > *jamo'a*; *oblast* > *viloyat*; *protsess* > *jarayon*; *reviziya* > *taftish*; *ekonomika* > *iqtisodiyot* более 50 слов); д) исходя из современной орфографической практики, внесены уточнения в написание некоторых слов и т.д [3].

В целом, в новом издании были внесены следующие количественные изменения: более 8800 словарных статей предыдущего издания (некоторые устаревшие слова; имена лиц обоих полов, принадлежащих к нации, народу, народности; имена, образованные от имен лиц мужского пола и обозначающие лиц женского пола; слова, выражающие формы неполных глаголов и т. д.) не были представлены в новом словаре в качестве отдельных словарных статей; 1330 иллюстративных примеров также были исключены. В результате в словарь было добавлено 3460 новых словарных статей и

более 4000 иллюстративных примеров. Кроме того, было зафиксировано 1060 новых значений существующих слов, 1070 слов были переинтерпретированы, и около 7000 словарных статей были серьезно отредактированы; иллюстративные примеры также были значительно увеличены: вместо 92 516 в предыдущем издании, в новом издании было дано 95 236 иллюстративных примеров. В новый двухтомный “Русско-узбекский словарь” включено 59140 слов [3].

В период независимости двуязычная лексикография вышла на новый уровень. С 1990-х годов были разработаны электронные словари, основанные на компьютерных и интернет-технологиях, охватывающие лексику современного узбекского языка. Сегодня такие ресурсы, как “Толковый словарь узбекского языка” и “Узбекско-русский онлайн-словарь” имеют широкую пользовательскую аудиторию[4]. Двуязычные словари не только облегчают процесс перевода, но и играют важную роль в изучении языка, обучении и межкультурной коммуникации. Они служат мостом между узбекским и русским языками и служат основным инструментом в языковой политике, системе образования и научной деятельности[1].

Таким образом, двуязычные узбекско-русские и русско-узбекские словари являются неотъемлемой частью узбекской лексикографии. Они внесли большой вклад в изучение узбекского языка на международном уровне, совершенствование методики преподавания языка. Сегодня область цифровых словарей и электронной лексикографии выводит эту традицию на новый уровень.

Список литературы:

1. Abdurahimov M. O‘zbekcha-ruscha va ruscha- o‘zbekcha lug‘at. -Toshkent: Fan, 2008.
2. Karimov N. Elektron lug‘atchilik: yangi bosqich. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. Normamatov S. Leksikografiya asoslari (o‘quv qo‘llanma). – Toshkent, 2020.
4. G‘ulomov A. O‘zbek leksikografiyasi taraqqiyoti. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2005.
5. Shoabdurahmonov, Sh. Ruscha–o‘zbekcha o‘quv lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1972.